

Konsep 'Nrimo dan Pasrah' Wanita Jawa

Oleh Tirta Suwondo

TULISAN ini, tentu terang, tidak dimaksudkan sebagai sinyalemen yang "memperkokoh" pendapat bahwa wanita Jawa harus selalu santun dan pasrah, sumarah, nrimo dan sabar. Tidak juga bermaksud "mengejek" bahwa wanita Jawa sekarang ini sudah bukan lagi wanita Jawa, karena nilai budaya Jawa tradisional yang seharusnya menjadi pedoman wanita sudah tercerabut dari akarnya. Tetapi, tulisan ini hanya dimaksudkan sebagai renungan kembali keberadaan wanita Jawa: apakah wanita "modern" Jawa sekarang ini benar-benar sudah terpisah dari nilai yang diyakini nenek moyangnya, ataukah nilai tersebut masih tetap menyatu dalam dirinya.

Oleh karena itu, pembicaraan dalam tulisan ini difokuskan pada penelusuran struktur wanita Jawa dalam kondisi kebudayaan yang melingkupinya. Bagaimana pola struktur dan nilai wanita Jawa tradisional, bagaimana pergeserannya, dan bagaimana wanita "modern" Jawa menyerap dan mengantisipasi nilai yang mengakarinya. Untuk itu, marilah kita menyimak pembicaraan berikut ini.

Seperti diketahui bahwa, dulu, Jawa (Tengah dan Timur) adalah daerah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan. Dan kerajaan yang hingga kini masih terkenal dan menjadi pusat budaya adalah Sumakarta dan Yogyakarta. Seluruh masyarakat Jawa mengakui bahwa segala yang ada dalam lingkup kekuasaan kerajaan seluruhnya menjadi milik raja. Jadi raja adalah sumber atau pusat pemerintahan, kekuasaan, dan kebudayaan (Laksono, 1985). Ia sebagai *sesembahan* dan *peragayam*, dan oleh karena itu ia juga sumber nilai dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Kebudayaan Halus

Berkat kedudukan raja yang istimewa itu, maka manusia Jawa umumnya dan wanita Jawa khususnya, dalam bertingkah laku selalu berkhidmat kepada raja. Oleh karena raja menciptakan kebudayaan *alus* (Moedjarto, 1987), yang hal ini agar raja memperoleh legitimasi penuh, maka wanita Jawa dituntut pula untuk bersikap *alus*, misalnya dalam cara berbicara, berpakaian, mengambil sikap terhadap orang tua dan

suami, dan cara-cara lain yang serba *alus*. Bermula dari pola struktur tingkah laku inilah kemudian dari generasi ke generasi wanita Jawa meyakini jika sikap *pasrah*, *sumarah*, *nrimo* dan *sabar* itu merupakan sikap luhur dan agung yang seharusnya memang dilakukan. Dan jika wanita telah berhasil menerapkan sikap ini berarti ia memiliki nilai sebagai *wanita utama*.

Agar budaya *alus* itu tetap eksis, maka raja pun akhirnya menciptakan atau menyuruh menciptakan kesenian (*suatra*) yang beristimewakan (*wulang*) tingkah laku yang harus ditaati. Misalnya, yang khusus bagi wanita, ajaran semacam ini diciptakan oleh Paku Buwana X, raja yang bertahta di Surakarta tahun 1893-1939, dalam *Wulang Estri*. Dalam karya sastra ini diuraikan mengenai kehidupan rumah tangga, yakni tingkah laku yang harus dipatuhi oleh seorang istri. Istri dianggap baik apabila ia selalu setia kepada suami, yang disimbolkan dengan lima jari tangan. Hal senada juga terdapat dalam *Serat Condra Rini* karya Ranggawarsita tahun 1863 atas perintah Paku Buwana IX. Dalam karya ini ajaran ditekankan pada seorang istri, bahwa istri harus bertingkah laku seperti istri Arjuna, tokoh wayang dari Pandawa, yang *sumarah*, *pasrah*, *nrimo* dan *sabar*.

'Kesumarahan'

Pada mulanya, ajaran *kesumarahan* ini berkembang terbatas di lingkungan kraton yang diambilnya dari nilai-nilai wayang. Tapi kemudian ajaran tersebut menyebar ke seluruh masyarakat Jawa, sehingga kaum wanita tani di pedesaan pun yakin bahwa ajaran tersebut baik dan memang itu mengandung unsur keselamatan, baik selaras vertikal dalam hubungannya dengan Tuhan maupun selaras horisontal dalam hubungan antarmanusia. Itulah sebabnya, ajaran wanita priyayi luhur ini kemudian mengakar di hati seluruh wanita Jawa secara umum.

Menurut sejarahnya, ajaran ini ternyata tidak terhenti di zaman kerajaan atau menjelang kemerdekaan Indonesia saja, tetapi hingga sesudah kemerdekaan masih tetap saja berlaku. Hal ini misalnya tampak dalam ajaran *Pangestu* (Paguyuban

Ngesti Tunggal) yang didirikan tahun 1949, di Solo. Sikap hidup yang diyakini dalam ajaran *Pangestu* antara lain adalah sikap *reka* (*rele*) menyerahkan segala miliknya, menerima (*narima*) dengan senang hati sesuatu yang menimpa dirinya, dan sabar dan toleransi (*sabar*). Menurut pandangan hidup orang Jawa, ketiga sikap ini tak dapat dipisahkan, sebab dengan cara itu mereka bisa mengambil jarak (*distansi*) antara dunia makro dan mikro. Ia sadar bahwa hidup ini bersifat sementara, sebab masih ada kehidupan lain yang lebih langgeng yaitu "Dunia Sana".

Akan tetapi, meski ajaran tersebut hingga kini masih berlaku bagi orang (wanita) Jawa, namun sesungguhnya konsep tradisional yang "luhur" itu sudah mulai bergeser sejak orang Jawa banyak bergaul dengan budaya Eropa. Hal ini tampak ketika hadir tokoh RA Kartini yang memperjuangkan bahwa wanita hendaknya juga memperoleh pendidikan sebagaimana layaknya pria. Oleh sebab itu, konsep *kesumarahan* sudah mulai bergeser, walaupun pergeseran itu belum sepenuhnya diikuti oleh generasi wanita sesudahnya. Namun jelas bahwa konsep tersebut mulai pudar manakala penetrasian budaya dan pendidikan Barat ke dalam masyarakat Jawa mulai geram.

Berontak

Akibat peluang wanita Jawa semakin terbuka, terutama sejak kemerdekaan, lantas bagaimana sikap wanita "modern" Jawa terhadap sikap luhur tradisional itu? Kenyataan menunjukkan bahwa wanita priyayi (kota) yang dulu mengembangkan sikap *kesumarahan*, saat ini justru mulai meninggalkan sikap itu; sementara wanita desa masih tetap meyakini bahwa sikap tradisional itu merupakan sikap yang paling luhur. Mengapa, karena umumnya wanita desa tidak memperoleh kesempatan luas dalam belajar dan mengembangkan dirinya. Jadi konsep yang berasal dari priyayi kota masih berkembang di desanya, sementara mereka sendiri mulai meninggalkan sikap yang pernah dikembangkannya itu.

Walaupun sikap tradisional itu masih dominan berkembang di desa Jawa, namun sebenarnya ada pula wanita-wanita Jawa yang mulai memberontak sikap itu. Menurut mereka, sikap

tradisional adalah sikap yang tidak bisa maju; oleh karena itu sudah waktunya wanita desa Jawa mencari pola-pola modern yang sesuai dengan hak asasi mereka. Hal ini misalnya dipelopori oleh pengarang wanita Jawa *lesmanitasita* ketika ia menulis puisi *Konse Wis Lego?* Dalam puisi ini tampak adanya usaha perjuangan pengarang bahwa hendaknya wanita tidak mengahumi nilai-nilai yang diwariskan nenek moyang. Namun, di lain pihak, Umar Kayam justru berbuat sebaliknya. Ia justru mengabdikan keluhuran nilai tradisional itu, misalnya terlihat dalam noveletnya *Sri Sumarah* (1975), walaupun dalam cerpenya *Bawuk* (1975) ia berusaha membebaskan pribadi wanita dari kungkungan tradisi. Itulah beberapa sikap yang dilakukan oleh orang Jawa terhadap wanita Jawa. Di satu pihak tetap ingin mengabdikan nilai tradisional dan di lain pihak berusaha mencari pola-pola baru.

Berperan Ganda

Perubahan kepribadian wanita Jawa dari tradisional ke modern tampak drastis sekitar tahun 1970-an. Pada masa ini masyarakat Jawa, juga dari kalangan wanita sendiri, menuntut bahwa wanita Jawa harus bisa berperan ganda; selain berperan di dalam rumah sebagai istri juga berperan di luar rumah sebagai anggota masyarakat. Itulah sebabnya masa ini muncul gerakan emansipasi atau gerakan *feminis*. Dan, dalam kenyataan sekarang memang sudah banyak wani-

ta Jawa yang berperan ganda, misalnya banyak menduduki jabatan dalam pemerintahan atau menjadi wanita karier yang sukses.

Akan tetapi, apabila dikaji lebih jauh lagi, walaupun wanita Jawa telah maju dan moder, sesungguhnya wanita Jawa adalah tetap sebagai "wanita Jawa" yang tidak bisa meninggalkan stereotipnya yang khas sebagaimana sikap wanita Jawa tempo dulu. Walaupun dari luarnya tampak modern dan bisa melakukan apa saja seperti yang dilakukan lelaki, namun dalam nuraninya mereka masih menyimpan rasa *kesumarahan* yang dalam. Mengapa demikian, karena menurut Sapartnah Sadli (1979) bahwa wanita Jawa adalah "wanita" dan "orang Jawa" yang dalam dirinya

terpadu dan sifat khas, yaitu sikap konform (stereotip manusia Jawa) dan sikap ingin memelihara hubungan baik dengan orang lain. Selain wanita Jawa memiliki sifat yang *nrimo*, *pasrah*, *alus*, *sabar* dan *berkti*, juga memiliki sifat yang *cerdas* dan *kritis*. Itulah sebabnya, sikap tradisional ini masih tetap berakar dalam diri wanita Jawa modern.

Untuk membuktikan hal ini, Gandarsih Mulyowati RS telah melakukan penelitian terhadap 25 wanita pegawai, 25 wanita pedagang, dan 25 wanita mahasiswa di Yogyakarta (1986). Dari hasil penelitian terhadap pribadi wanita Jawa dalam kemajuan zaman itu diperoleh simpulan bahwa ternyata sikap

Bersambung ke hal 10

Konsep

Samb. dari hal 4

stereotip tradisional masih diyakini oleh sebagian besar wanita dari tiga kelompok itu. Jadi mereka masih menganggap sikap *pasrah*, *sumarah*, *nrimo* dan *sabar* sebagaimana diwariskan oleh nenek moyangnya. Hanya, yang membedakan dari tiga kelompok itu ialah bahwa dalam hubungannya dengan hakikat hidup manusia, mental wanita Jawa tempo dulu bersifat menunggu *rasib* dan *pasif*; sedangkan wanita modern sekarang lebih aktif dan dilandasi dengan usaha (ikhtir).

Dengan demikian dapat dinyatakan, walau bagaimana pun juga, wanita Jawa, baik yang tradisional maupun yang sudah modern, mereka tetap memiliki sikap *nrimo*, *pasrah* dan *manut*. Sebab, *nrimo* sangat berguna untuk mengatasi ketegangan dan bersifat sementara karena sebagai manusia kita harus berusaha; *pasrah* adalah bahwa apa yang telah menjadi keputusan ialah hasil pemikiran yang matang dan bukan tanpa usaha; dan *manut* berarti apabila yang dianut itu menguntungkan dan untuk menjaga keselarasan, keselambatan, dan kerukunan. Demikianlah stereotip dan pribadi wanita Jawa yang sesungguhnya, yang hakikatnya berbeda dengan pribadi wanita lain di mana pun ***

Drs Tirta Suwondo Sekretaris Himpunan Sarjana Kesuasasteraan Indonesia Komda Yogyakarta